

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

RAJEPBAEV Batir Bekimbetovich

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali
"Madaniyat va kutubxona axborot faoliyati" kafedrasida assistent o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7953491>*

QORAQALPOG'ISTONDAGI MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARINING SHAKLLANISHI

ANNOTATSIYA

Bu maqolada Qoraqalpog'istondagi musiqa va san'at maktablarining rivojlanishi Respublikamizdagi yaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z boradi. Maktablardagi islohatlar yo'nalishlarning maqsadi va ularda ta'lim olayotgan o'quvchi yoshlarning Respublikamizda tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: pedagogika, musiqa, musiqa maktablari, musiqiy did, dars o'tish, mustaqil ta'lim, musiqa va san'at etikasi, musiqa etikasi.

RAJEPBAEV Batir Bekimbetovich

*Nukus branch of the Uzbek State Institute of art and culture
Assistant Teacher of the department
"culture and Library Information activity"*

FORMATION OF MUSIC AND ART SCHOOLS IN KARAKALPAKSTAN

ANNOTATION

This article lists music and art schools in Karakalpakstan. The development is told about the opportunities that are being created in our republic. Reforms in schools are discussed about the purpose of the directions and the role of young students studying in them in our republic.

Keywords: pedagogy, music, music schools, musical taste, classroom, independent education, music and art ethics, music ethics.

РАДЖЕПБАЕВ Батир Бекимбетович

*Нукусский филиал Узбекского государственного
института искусства и культуры. Ассистент преподавателя кафедры
"Культура и библиотечно-информационная деятельность"*

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о музыкальных и художественных школах Каракалпакстана о создаваемых в нашей республике возможностях. Реформы в школах говорят о цели направлений и роли обучающейся в них учащейся молодежи в нашей республике.

Ключевые слова: педагогика, музыка, музыкальные школы, музыкальный вкус, преподавание, самостоятельное обучение, этика музыки и искусства, этика музыки.

O‘zbek va qoraqalpoq musiqa ijodiyoti juda serjabha va ko‘lami yetuk, keng, usluban boy va rangbarang, rivojlanayotgan shiddatli jarayon sifatida gavidalanmoqda. Musiqiy madaniyatimiz tariyxan juda qadimiy, betakror va noyob an‘analarga ega holda, zamona zayli bilan yangidan-yangi uslublar bilan boyib bormoqda. Musiqa bu—tafakkurning ulkan manbai hisoblanib, musiqasiz bolaning mukammal aqliy rivojlanishiga erishib bo‘lmaydi. Musiqa inson zotiga eng yuksak ma‘naviy oziqa va tarbiya vositasi bo‘lib, xizmat qiladi.

Bugungi kunda yangi O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston davlatchiligining tamal toshi qo‘yilyapti: ijtimoiy, iqtisodiy, ma‘naviy, mafkuraviy sohalarida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta‘lim-tarbiya sohasining isloh qilinishi pedagogika fanini fivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar yaratib berdi. Endilikda jamiyat tomonidan uzoq yillar davomida yaratilgan ta‘lim-tarbiya tajribalarini o‘rganish va tadqiq qilish ishlari keng yo‘lga qo‘yildi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin barcha sohalar qatori musiqa madaniyatida ham juda katta o‘zgarishlar yuz berdi [1].

Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bolalar musiqa va san‘at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish bo‘yicha 2016-2020-yillarga mo‘ljallangan Davlat dasturi so‘zimizning isboti bo‘ldi. Bundan tashqari bolalar musiqa va san‘at maktablariga berilayotgan imkoniyatlar juda ko‘p [2].

Qoraqalpog‘istonda hozirgi kunda 24 ta Bolalar musiqa va san‘at maktablari mavjud bo‘lib ulardagi pedagoglarning malakasi oshirilib boriladi. Pedagog xodimlarning o‘z u‘stida ishlashi bu kelajakdagi bo‘larning saviyasini o‘lshab beruvchi tarozi desak adashmaymiz. Bugungi kundagi rivojlanishlarni poytaxtdan uzoq joylashgan hududlardagi maktablarning o‘quvchilarining yutuqlari bilan misol keltiradigan bo‘lsak: Xojayli tumanida 14-sonli bolalar musiqa va san‘at maktab 1951-yili qad tiklagan va 1977-1978 yillarda 100 o‘rinlik musiqa maktabi bo‘lib moslashtiriladi. Bugungi kunda maktabda 150 ta o‘quvchi o‘qib bilim olmoqda. Maktabda 4 yuqori ma‘lumotga ega va 21 o‘rta ma‘lumotga ega o‘qituvchilar dars beradi. O‘rta ma‘lumotlilarning son jihatdan ko‘p bo‘lganligi bilan o‘qituvchilarning sijoati juda kuchli o‘quvchilarning saviyasi juda yuqori. Maktab o‘quvchilari respublika va xalqaro ko‘rik tanlovlarda qatnashib yuqori darajalarni qo‘lga kiritib kelmoqda ulardan: 2021-yili 28-fevralda Qozog‘iston Respublikasi Taraz Shahrida o‘tkazilgan “Jambil Jabaevning 175 yilligiga bag‘ishlangan yosh ijrochilarning xalqaro tanlovda “Vokal” naminatsiyasi bo‘yicha Tursinmuratova Dilfuza II-o‘rinni egallaydi. Karamatdinov Amangeldi esa huddi shu tanlovda III-o‘rinni egallaydi. Baxadirova Jasmina esa o‘tgan 2022-yilda Moska shahrida o‘tkazilgan “Kladovaya talantov” nomli ko‘rik tanlovda fortepiano yo‘nalishi bo‘yicha I-o‘rinni eglladi. Shu yili Avezova Amangul ham Moskva shahrida o‘tkazilgan “Zvezdny put” ko‘rik tanlovida fortepiano yo‘nalishi bo‘yicha qatnashib I-o‘rinni eggalaydi. Respublikamizda musiqa va san‘at maktablariga bo‘lgan e‘tiborni biz Ellikqalada “O‘zbekiston Respublikasi prezidenti 2018-yil 19 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi 2019-yilga mo‘ljallangan investitsiy dasturini amalga oshirish tog‘risidagi PQ-4076 sonli qarori 76-bandining 4-bandi ijrosini taminlash maqsadida” [3].

Ellikqala tumani Sarabiy OFI da 2019-yili bolalar musiqa maktabi qurilib bitkazilib 2020-yilning avgust oyidan o‘z faoliyatini boshladi. Xozirgi kunda maktabda 30 nafar o‘qituvchi o‘z mutaxassisligi bo‘yicha o‘quvchi yoshlarga ta‘lim berib kelmoqda. 2022-2023 wqish yilida maktabga jami 243 nafar wquvchi qabul qilingan bo‘lib,shundan 118 nafarini qiz bolalar 125 nafarini esa o‘g‘il bolalar tashkil qiladi. Maktabda 9 xil quyidagi yo‘nalishlar mavjud:

1. Xalq cholg‘ulari.
2. Ananaviy xonandalik.
3. Forteplano.
4. Estrada xonandaligi.
5. Akademik xonandalik.
6. Tasviriy san‘at.
7. Amaliy san‘at.
8. Xoreografiya.
9. Teatr san‘ati.

Maktabda 2023-yil fevral oyida Alisher Navoiy tavalludining 582 yilligiga bag'ishlab "Navoiyxonlik" kechasi xamda Z.Muxammad Bobur tavalludining 540 yilligiga bag'ishlab tadbir bo'lib o'tdi bu tadbirlarda maktabning barcha yo'nalishdagi o'quvchilari faol qatnashdilar. Mart oyida Zulfiyaxonim tavallud kuniga bag'ishlab "Balli qizlar" ko'rik tanlovlari bo'lib o'tib bunda tasviriy san'at, amaliy san'at, teatr san'ati, xoreografiya yo'nalishi o'quvchilari faol qatnashishdi.

2022 yil Aprel' oyida ukuvchi yoshlarimiz Xalq cholg'ulari yo'nalishi o'quvchilari Respublika ansambl orkestrorlar ko'rik tanlovida ishtirok etib, an'anaviy sozandalar ansambli I-o'rinni, Xalq cholg'ulari ansambli III-o'rinni egallab Respublika bosqichiga yo'llanma oldilar [4].

Ellikqala bolalar musiqa va san'at maktablari o'quvchilarining akademik va estrada vokal ijrochiligi bo'yicha Respublika tanlovi Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida Estrada yo'nalishida Ziynatboev Akmal faxrli III-o'rinni egallaydi. An'naviy xonandalik yo'nalishi o'quvchisi Ruzimbetov Jushkin I-o'rinni egallab 10 mln sum yutuq egasi bo'ladi.

Mazkur maktab o'quvchilari tumandagi umumta'lim maktablarga gastrol konsertlar dasturini tez-tez namoyish qilib turishadi. 2022-yil 8-dekabr konstitutsiyamizning 30-yilligi munosabati bilan maktab o'qituvchisi Djumabaev Furqat Bekchanov tuman hokimligi tomonidan ko'krak nishon bilan tag'dirlandi. Bu misollarimiz zaminida respublikamizdagi rivojlanishlar va jamiyatimizda insonlar manfati ularning rivojlanishlari uhun yaratilayotgan imkoniyatlardir.

Kelajagimiz davomchilari bo'lgan yosh avlodga munosib ta'lim-tarbiya berish, ularni san'at yo'liga jalb etish va yaxshi ishlarga etaklash bosh vazifamiz xisoblanadi. Sababi ularning bugungi kuni yutuqlari kelajakda inobatga olinadi [5].

Qoraqalpog'istondagi birinchi bolalar musiqa va san'at maktabining 85-yilga to'lishi oradan qancha yillar o'tgan bo'lsa ham u o'z poydevorini yo'qotmasdan o'zidan qanchadan qancha o'quvchilarni chiqardi ular xozirgi kunda xalq artisti maqomlariga erishgan.

Qoraqalpog'iston Respublikasida birinchi madaniyat, san'at bo'yicha maktab bu Eshjan baxshi Qo'shpolatov nomidagi 1-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi 1937-yili sobiq poytaxtimiz To'rtko'l shahrida bo'y tiklagan. Dastlab vokal-musiqali maktab bo'lib ochilib, san'at boshlang'ich bilim dargohi bo'lib hisobga olinadi, 1939-yili musiqa maktabi bo'lib takror tuziladi. Bu qoraqalpoq san'at tarixida yagona musiq ta'lim beruvchi dargohi bo'ldi.

Unga iste'dodli yoshlar jalb qilinadi, Respublikamizning barcha tumanlaridan tajribali o'qituvchilar, qo'shiqchilar, rejissyorlar chaqiriladi. Ularning orasida Toshkentlik qo'shiqchi Shteynberg, D. Tumanyan, Braylovskiy, Kiev konservatoriyasining professori I. G. Kompanec, Plaksin, Moskvadan V.G. Shafrannikov, Kondr-Shtilov, N.I. Yagodin, M. L. Zarjevskaya bo'lib, maxalliy kadrlarni tarbiyalashda tinmay xizmat qilishadi. Maktabining birinchi direktori Usen Prenov bo'lib, o'qituvchilardan, M. G. Plaskin, V.G. Shafrannikov, N.I. Yagodin, M.Zarjevskayalar ochilgan yili qabul qilingan 27 o'quvchiga fortepiano, torli, damli va zarbli cholg'ulardan ustozlik qiladi [6].

Qoraqalpog'iston Respublikasining poytaxti Nukus shahri bo'lib tayinlanishi munosabati bilan maktab 1946-yili Nukusga ko'chirildi. O'zbeksdan Hukumati Qoraqalpog'istonda musiqa madaniyatini rivojlantirish uchun o'sha yillari mutaxasislarni jo'natib turdi. Ularning ichida Tashkent davlat Konservatoriyasini tamomlagan M.Vasilev, S.Y.Dawletkeldieva, M.Asilov va Bekmuxammedovalar, Xamza uchilishesining bitiruvchilari M. Antonov, M.Antipov, M. Isakovich va A.Kogaylar kelib ishlagan.

1950-60-yillardan e'tiboran maktabda yuqori va o'rta maxsus o'quv yurtlarini tamomlagan mahalliy kadrlar: A.Sultonov, T.Adambaeva, K.Nametullaev, K.Otegenov, K.Ayimbetovlar ishga kelib, 1960-yili ochilgan musiqa maktabiga ite'dodli yoshlarni tayyorlashga o'z xissalarini qo'shishadi.

1960-2016-yillarda maktabning iste'dodli yosh o'quvchilarining ta'lim tarbiya olishida, bilim sirlarini o'rgatishda hamda maktabning zamon bilan hamnafas rivojlantirishda xizmat etgan direktorlari N. I. Yagodin, R. B. Shvarc, M.P. Ten, A.X. Muhammeddinova, M.I.Kamalov, M.A.Tarixovlar boshchilik qilishadi xozirgi kunda pedagogika fanlari falsafa doktori dotsent A.Erejepov boshchilik qilib kelmoqda [7].

Albatta, har qanday ilm-fanning negizi nazariyaga borib taqaladi. Shu sababdan maktabda nazariylik darslarga solfedjio, musiqiy gramota va musiqiy adabiyotlar bo'yicha bolalarga teran bilim berib boriladi.

2011-yildan e'tiboran maktabda yangidan cholg'u asboblari, inventarlar, texnik vositalar, metodik risolalar va nota kitoblari bilan ta'minlanadi va maktabga yirik kapital-rekonstruksiya ishlari olib boriladi [8].

Ayni vaqtda maktabdan o'qib Respublika san'atining rivojlanishiga hissa qo'shib kelayotgan xalqqa tanilgan san'at vakillari : A. Saparova, Sh. Paxratdinov, M. Torixov, U. Abdullaeva, Qoraqalpog'istonga mehnat singan yoshlar ustozlari N. I. Klisheva, Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining dotsenti J. Dormenov, "Musiqiy ta'lim" kafedrasining dotsenti D. Allohnazarov, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist, docent A. Nadirova, O'zbekiston davlat filarmoniyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi badiiy rahbari A. Paxratdinov, "Nihol" davlat mukofati laureati, Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan artist D. Bekimbetova, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti J. Piyazov, Qoraqalpog'iston xalq jirovi J. Piyazov, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori Ayjamal Toremuratova "Nihol" davlat mukofoti sovrindori L. Maxammadinova, Sh. Tursinbaev, A. Piyazov, M. Torebekovlar ushbu 1-sonli bolalar musiqa va san'at maktabni tamomlagan xalq ardog'idagi san'atkorlardir.

Albatta har bir tashkilotning o'ziga yarasha yaralish tarixi bor. Tarixsiz kelajak yo'q deganlaridek, biz avvalo o'z tariximizni bilishimiz kerak. Keyin esa kelajakka nazar tashlasak yoshlarga qaratilgan imkoniyatlarning nechog'lik ko'pligini bu esa respublikamizdagi yosh avlodning o'qib bilim olishlariga bo'lgan e'tiborning yuksakligini his qilamiz [9].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ashbrook, William. Donizetti and His Operas. — Cambridge University Press, 1983.
2. Грубер Р. И. Всеобщая история музыки. - М.: Музыка. 1960
3. Интерпретация музыкального произведения в контексте культуры. Сборник труд. вып. 129. - М.: Музыка, 1994.
4. Abdreymov, M. B. (2021). QORAQALPOQ ZAMONAVIY MILLIY KINODAGI IZLANISHLAR XARAКТЕРИ. *Oriental Art and Culture*, 2(4), 44-49
- 5 Abdreymov, M. B. (2020). QORAQOLPOQ KINEMATOGRAFIYASIGA NAZAR: "TANKA" FILMI MISOLIDA. *Интернаука*, (16-4), 49-50.
- 6 Bekpolatovich, A. M. Specific Features of Sound Directing in Karakalpak National Cinema. *International Journal on Integrated Education*, 4(9), 103-108.
- 7 BEKPOLATOVICH, M. A. Ways of Formation of Karakalpakfilm in the Pre-Independence Years. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(4), 1-3.
- 8 Абдреймов, М. Б. (2021). ҚОРАҚАЛПОҚ КИНЕМАТОГРАФИЯСИДА ОВОЗ РЕЖИССЁРЛИГИ МУАММОЛАРИ. *Oriental Art and Culture*, (8), 22-25.
- 9 Embergenovich, K. J. (2021). The Representative of the Karakalpak Theater. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(11), 7207-7213.
- 10 O. Sh. Nematillo qizi. Boshlang'ich sinf musiqa madaniyati darslari jarayonida o'quvchilarning musiqiy-badiiy didini shakllantirish. Magistrlik dissertatsiya. Samarqand 2012-yil.
- 11 R.S. Ravshanbekovna. R.O. Azod o'g'li. O'quvchilarning musiqiy his-tuyg'usini rivojlantirish va badiiy didini o'stirishda yangi ta'lim mazmuniga qo'yiladigan talablar. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI. 2022 y. 24 Son.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz